

Ruhende Kugeln auf einer Kugelschale

Harald Schröer

2015

1 Der reibungslose Fall:

Wir wollen uns mit dem Gleichgewicht zweier Kugeln in einer Hohlkugel beschäftigen. Dabei tauchen folgende Fragen auf: Ist das angenommene Gleichgewicht stabil, labil oder indifferent? Welche Positionen nehmen die beiden Kugeln ein? Welche Größen bestimmen dieses Gleichgewicht?

Zwei Kugeln mit Massen m_1, m_2 und Radien R_1, R_2 befinden sich in einer Hohlkugel mit dem inneren Radius R_K vgl. Abb.

$$\gamma_1 + \gamma_2 = \gamma_g$$

$$R_1 + R_2 \leq R_K$$

Die Reibung soll nicht berücksichtigt werden. Zuerst wird auch ein Vakuum vorausgesetzt. Das Problem ist festzustellen bei welchen Winkeln γ_1, γ_2 die Kugeln ihre Position einnehmen.

$$\gamma_1 = \angle FMS_1 \quad \gamma_2 = \angle FMS_2$$

Die ziehende Kraft auf einer schiefen Ebene mit den Neigungswinkel β ist dann:

$$F = mg \sin \beta$$

vgl. Abb.

m = gezogene Masse g = Erdbeschleunigung

In der Hohlkugel betragen die ziehenden Kräfte:

$$F_1 = m_1 g \sin \gamma_1 \quad F_2 = m_2 g \sin \gamma_2$$

γ_1, γ_2 sind hier die Neigungswinkel vgl. Abb.

In der Hohlkugel herrscht Gleichgewicht, daher muß $F_1 = F_2$ sein. Gleichsetzung ergibt:

$$m_1 \cdot \sin \gamma_1 = m_2 \cdot \sin \gamma_2$$

Wir betrachten die Abb.

Zur Bestimmung von γ_g brauchen wir den Kosinussatz:

$$(R_1 + R_2)^2 = (R_K - R_1)^2 + (R_K - R_2)^2 - 2 \cdot (R_K - R_1) \cdot (R_K - R_2) \cdot \cos \gamma_g$$

umgeformt:

$$\cos \gamma_g = \frac{(R_K - R_1)^2 + (R_K - R_2)^2 - (R_1 + R_2)^2}{2 \cdot (R_K - R_1) \cdot (R_K - R_2)}$$

Damit ist γ_g nun bekannt und es gilt nun:

$$\gamma_g = \gamma_1 + \gamma_2 \quad (1)$$

$$m_1 \cdot \sin \gamma_1 = m_2 \cdot \sin \gamma_2 \quad (2)$$

(1) kann mit Hilfe des Additionstheorem $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$ eingesetzt werden.

$$m_1 \sin \gamma_1 = m_2 \sin(\gamma_g - \gamma_1) = m_2 \cdot (\sin \gamma_g \cos \gamma_1 - \sin \gamma_1 \cos \gamma_g)$$

Umwandlung $\cos \gamma_1 = \sqrt{1 - \sin^2 \gamma_1}$ und Umformung:

$$m_1 \sin \gamma_1 + m_2 \sin \gamma_1 \cos \gamma_g = m_2 \sin \gamma_g \cdot \sqrt{1 - \sin^2 \gamma_1}$$

quadrieren:

$$\sin^2 \gamma_1 \cdot (m_1 + m_2 \cos \gamma_g)^2 = m_2^2 \sin^2 \gamma_g - m_2^2 \sin^2 \gamma_g \sin^2 \gamma_1$$

aufgelöst nach $\sin \gamma_1$:

$$\sin \gamma_1 = \sqrt{\frac{m_2^2 \sin^2 \gamma_g}{(m_1 + m_2 \cos \gamma_g)^2 + m_2^2 \sin^2 \gamma_g}} = \frac{m_2 \sin \gamma_g}{\sqrt{(m_1 + m_2 \cos \gamma_g)^2 + m_2^2 \sin^2 \gamma_g}}$$

und $\gamma_2 = \gamma_g - \gamma_1$

mit Medium:

φ_F = Dichte der Flüssigkeit (Gas)

φ_{K_i} = Dichte der i -ten Kugel $i \in \{1, 2\}$

$a_i := 1 - \frac{\varphi_F}{\varphi_{K_i}}$

vgl. Budo [2] §16 S.85

Im Medium (Flüssigkeit oder Gas) können die Kräfte dargestellt werden als:

$$F_1 = a_1 g m_1 \sin \gamma_1 \quad F_2 = a_2 g m_2 \sin \gamma_2$$

Die Gleichungen (1) und (2) werden zu ($F_1 = F_2$):

$$a_1 m_1 \sin \gamma_1 = a_2 m_2 \sin \gamma_2$$

$$\gamma_g = \gamma_1 + \gamma_2$$

Wir setzen $M_i := a_i \cdot m_i$ für $i \in \{1, 2\}$ und formen damit genauso um wie im Vakuum mit m_i . Wir erhalten:

$$\sin \gamma_1 = \frac{a_2 m_2 \sin \gamma_g}{\sqrt{(a_1 m_1 + a_2 m_2 \cos \gamma_g)^2 + a_2^2 m_2^2 \sin^2 \gamma_g}}$$

und $\gamma_2 = \gamma_g - \gamma_1$

Beim reibungslosen Fall stellt sich bei den beiden Kugeln ein stabiles Gleichgewicht ein.

2 Der Reibungsfall

Wir schauen uns nun den Reibungsfall an. Wir werden sehen, daß im Gegensatz zum reibungslosen Fall ein gewisser Spielraum besteht, der durch die Reibungskräfte hervorgerufen wird.

Die Notation ist dieselbe wie im Kapitel 1.

$m_1, m_2 =$ Kugelmassen
 $R_1, R_2 =$ Kugelradien
 $R_K =$ Radius der Hohlkugel

Es gilt wie beim reibungslosen Fall vgl. Kapitel 1:

$$\cos \gamma_g = \frac{(R_K - R_2)^2 + (R_K - R_1)^2 - (R_1 + R_2)^2}{2 \cdot (R_K - R_2) \cdot (R_K - R_1)} \quad (3)$$

$$\gamma_g = \gamma_1 + \gamma_2 \quad (4)$$

Im Reibungsfall besteht aufgrund der Reibungskräfte F_{R1} und F_{R2} ein gewisser Spielraum.

$F_{R1}, F_{R2} =$ Reibungskräfte der Kugeln mit den Radien R_1 und R_2 .

γ_1, γ_2 sind auch hier wie im Kapitel 1 Steigungswinkel für die Kugeln. Die Kräfte haben folgende Gestalt:

$$F_1 = \delta_1 m_1 g \sin \gamma_1 \quad F_2 = \delta_2 m_2 g \sin \gamma_2 \quad (5)$$

$$F_{R1} = m_1 g \cos \gamma_1 \cdot \mu_1 \quad F_{R2} = m_2 g \cos \gamma_2 \cdot \mu_2$$

wobei $i \in \{1, 2\}$

$$\delta_i := \begin{cases} \frac{5}{7} & \text{falls } \frac{\mu'_i}{R_i} < \mu_{Hi} \text{ (Rollen)} \\ 1 & \text{falls } \mu_{Hi} < \frac{\mu'_i}{R_i} \text{ (Gleiten)} \\ \frac{5}{7} \text{ oder } 1 & \text{falls } \frac{\mu'_i}{R_i} = \mu_{Hi} \neq 0 \text{ (Entscheidung bleibt offen)} \\ 1 & \text{falls } 0 = \frac{\mu'_i}{R_i} = \mu_{Hi} \text{ (reibungsfrei)} \end{cases}$$

vgl dazu Assmann [1] Band 1 Kapitel 11.10 S. 265

$\mu'_i =$ Rollreibungskoeffizient der i.Kugel mit Radius R_i

μ_{Hi} = Haftreibungskoeffizient der i.Kugel
 μ_{Gi} = Gleitreibungskoeffizient der i.Kugel

und

$$\mu_i = \begin{cases} \frac{\mu'_i}{R_i} & \text{falls } \mu_{Hi} > \frac{\mu'_i}{R_i} \text{ (Rollen)} \\ \mu_{Gi} & \text{falls } \frac{\mu'_i}{R_i} > \mu_{Hi} \text{ (Gleiten)} \\ \mu_{Gi} \text{ oder } \frac{\mu'_i}{R_i} & \text{falls } \mu_{Hi} = \frac{\mu'_i}{R_i} \text{ (Entscheidung bleibt offen)} \end{cases}$$

vgl. Assmann [1] Band 1 Kapitel 11.10 S.265

Die Beschleunigung b auf der schiefen Ebene mit dem Neigungswinkel α ist:
 $b = \delta g \cdot \sin \alpha$, die Geschwindigkeit v und die zurückgelegte Strecke s ergeben sich dann als $v = \delta g \sin \alpha \cdot t$ und $s = \frac{1}{2} \cdot \delta g \cdot t^2 \cdot \sin \alpha$.

Rollt eine Kugel auf der schiefen Ebene, so ist $\delta = \frac{5}{7}$ dieses folgt zum Beispiel aus Budo [2] §57 S.302 Gl. (8). Das Trägheitsmoment J einer Kugel ist $J = \frac{2}{5} \cdot mR^2$. Die allgemeine Formel für das Abrollen auf der schiefen Ebene lautet:

$$b = \frac{mg \sin \alpha}{m + \frac{J}{R^2}}$$

Eine Herleitung befindet sich bei * am Ende des Kapitels oder man kann das mit Budo [2] §57 S.302 Gl. (5)-(7) sehen. Das Trägheitsmoment der Kugel eingesetzt ergibt:

$$b = \frac{mg \sin \alpha}{m + \frac{2}{5} \cdot m} = \frac{5}{7} \cdot g \sin \alpha$$

Damit ergibt sich im Fall des Rollens $\delta = \frac{5}{7}$.

Stabilitätsungleichung: $|\cdot| = \text{Betrag in } R$

$$|F_1 - F_2| \leq F_{R1} + F_{R2}$$

Grenzfälle:

$$F_1 - F_2 = F_{R1} + F_{R2} \quad F_2 - F_1 = F_{R1} + F_{R2} \quad (6)$$

Mit (3) kann γ_g bestimmt werden und dann mit (4),(5),(6) schließlich γ_1 und γ_2 , die gesucht sind. Es kommen dann bestimmte Teilintervalle von $[0, 90^\circ]$ für γ_1 und γ_2 raus.

Im Medium mit den Faktoren:

$$a_i = 1 - \frac{\varphi_F}{\varphi_{Ki}} \quad \text{vgl. Budo [2] §16 S.85}$$

wobei

φ_{Ki} = Dichte der i.Kugel mit dem Radius R_i $i \in \{1, 2\}$
 φ_F = Dichte des Mediums (Flüssigkeit, Gas)

verändert sich nur (5) zu:

$$F_1 = \delta_1 m_1 a_1 g \sin \gamma_1 \quad F_{R1} = m_1 a_1 g \cos \gamma_1 \cdot \mu_1$$

$$F_2 = \delta_2 m_2 a_2 g \sin \gamma_2 \quad F_{R2} = m_2 a_2 g \cos \gamma_2 \cdot \mu_2$$

(3),(4) und (6) bleiben erhalten. Die Ausrechnung geschieht genauso.

Die beiden Kugeln befinden sich in einem stabilen Gleichgewicht innerhalb eines bestimmten Bereiches. Werden die Kugel aus diesem Bereich bewegt, so streben sie in die ursprüngliche Lage zurück. Innerhalb dieses Bereiches können beide Kugeln dann aber beliebig verschoben werden. Das bedeutet auch indifferentes Gleichgewicht innerhalb dieses Bereiches.

zu *:

Es geht um die Herleitung von der Beschleunigungsformel am Anfang des Kapitels:

Bezeichnungen:

$$\text{kinetische Energie} = E_{kin} = \frac{mv^2}{2}$$

$$\text{potentielle Energie} = E_{pot} = mgh \text{ mit } h = h_s \sin \alpha \text{ siehe Abb.}$$

$$\text{Rotationsenergie} = E_{rot} = \frac{Jw^2}{2} \quad J = \text{Trägheitsmoment}$$

Energiesatz:

$$\frac{mv^2}{2} + \frac{Jw^2}{2} = mgh$$

Wir setzen voraus, daß der Körper nur rollt und nicht gleitet. Dann gilt:
Winkelgeschwindigkeit = $w = \frac{v}{R}$ $R =$ Radius des rollenden Körpers

$$\frac{mv^2}{2} + \frac{Jv^2}{2R^2} = mgh_s \sin \alpha$$

Durch Umformung erhalten wir:

$$v = \sqrt{\frac{2mgh_s \sin \alpha}{m + \frac{J}{R^2}}}$$

Da der rollende Körper mit der konstanten Beschleunigung $b = g \sin \alpha$ gezogen wird, liegt eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung vor. Für diese Bewegung gilt: $v^2 = 2h_s \cdot b$ umgeformt zu $b = \frac{v^2}{2h_s}$ Nun wird die Gleichung zu v eingesetzt:

$$b = \frac{2mgh_s \sin \alpha}{2h_s \cdot \left(m + \frac{J}{R^2}\right)} = \frac{mg \sin \alpha}{m + \frac{J}{R^2}}$$

Damit haben wir dann die gewünschte Formel.

Literatur

- [1] Bruno Assmann „Technische Mechanik“ Band 1 Oldenbourg Verlag 12. Auflage München 1991
- [2] A Budo „Theoretische Mechanik“ 10. Auflage VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1980